

ARTICLES

Impacto de la Inteligencia Artificial Generativa en el Diseño de Recursos Musicales Gamificados

Impact of Generative Artificial Intelligence on the Design of Gamified Resources

José Palazón-Herrera^{1*}
Judith Sánchez-Marroquí²

DOI: <https://doi.org/10.58262/LEEME.56.17>

Reception: 22-05-2025 Revision: 24-08-2025 Acceptance: 28-08-2025

Resumen

La irrupción de la Inteligencia Artificial Generativa (IA-Gen) en el ámbito educativo plantea nuevos retos en el ámbito educativo y, muy especialmente, en la formación inicial del profesorado de Música. Este estudio analiza el impacto de herramientas de IA-Gen en el diseño de recursos gamificados -concretamente, breakouts digitales- desarrollados por estudiantes universitarios. Se adoptó un enfoque metodológico mixto secuencial explicativo (QUAN → qual), con la participación de 74 estudiantes de música del Grado de Educación Primaria y del Máster en Formación del Profesorado. A través de cuestionarios, escalas validadas, rúbricas de evaluación y entrevistas estructuradas, se exploraron las actitudes, conocimiento y uso, motivación y calidad de los breakouts diseñados. Los resultados evidencian una mejora significativa en el conocimiento, uso y valoración de la IA-Gen, así como un incremento notable en la calidad técnica y visual de los recursos diseñados. Las entrevistas revelaron una progresiva evolución hacia un uso más crítico y pedagógico de la IA, pese a las dificultades técnicas y a la elevada carga de trabajo en determinadas fases del proceso. Las conclusiones indican que la IA-Gen posee un alto potencial para enriquecer la formación docente, siempre que su integración vaya acompañada de una orientación crítica, una planificación adecuada y una reflexión sobre su aplicación educativa.

Palabras Claves: Inteligencia Artificial Generativa; Gamificación; Breakouts digitales; Formación inicial docente; Enseñanza musical;

Abstract

The emergence of Generative Artificial Intelligence (GenAI) in the educational field presents new challenges, particularly in the initial training of music teachers. This study examines the impact of GenAI tools on the design of gamified educational resources specifically, digital breakouts developed by university students. A sequential explanatory mixed-methods approach (QUAN → qual) was adopted, involving 74 music students from the Primary Education degree and the Master's in Teacher Training Through questionnaires, validated scales, evaluation rubrics, and structured interviews, the study explored attitudes, knowledge and use, motivation, and the quality of the designed breakouts. The results show a significant improvement in students' knowledge, use, and appreciation of GenAI, as well as a notable increase in the technical and visual quality of the resources created. The interviews revealed a progressive shift toward a more critical and pedagogical use of AI, despite technical difficulties and a high workload during certain phases of the process. The findings suggest that GenAI holds strong potential to enhance teacher training, provided its integration is accompanied by critical guidance, appropriate planning, and reflection on its educational application.

Keywords: Generative Artificial Intelligence; Gamification; Digital Breakouts; Initial Teacher Education; Music Education.

¹ Universidad de Murcia, Spain. Email: jpalaazonherrera@um.es

² Universidad de Murcia, Spain. Email: jsm12@um.es

*Corresponding Author Email: jpalaazonherrera@um.es

Introducción

El presente estudio analiza el impacto de la Inteligencia Artificial Generativa (IA-Gen) en la formación inicial del profesorado de Música, un ámbito tradicionalmente alejado del conocimiento técnico, pero abierto a nuevas posibilidades didácticas. Ante la baja motivación del alumnado en etapas obligatorias, se propone el diseño de breakouts digitales gamificados con apoyo de IA-Gen como estrategia pedagógica eficaz, aunque su desarrollo exige integrar aspectos técnicos, pedagógicos y creativos. Para abordar estos desafíos, se implementó una propuesta formativa con estudiantes universitarios, quienes, mediante un proyecto colaborativo, utilizaron IA-Gen para optimizar la creación de estos recursos. La experiencia evidenció el potencial de la IA-Gen para mejorar la calidad visual, sonora y narrativa de los materiales, además de reducir la carga de trabajo, favoreciendo su aplicación en contextos educativos reales.

Marco Teórico

Los Breakouts: Un Recurso Para La Gamificación Educativa

La gamificación consiste en introducir elementos del juego en contextos no lúdicos, como el educativo, con el objetivo de potenciar la motivación, la cooperación y el compromiso del alumnado (Yllana-Prieto, González-Gómez y Jeong, 2023). Esta estrategia metodológica se basa en los principios del aprendizaje activo, situando al estudiante en el centro del proceso de enseñanza y haciéndole participe directo de la construcción de su conocimiento. En este marco, los breakouts educativos, inspirados en las escape rooms, se han consolidado como recursos eficaces dentro de la gamificación. Tanto su diseño como su implementación dinamizan el aprendizaje en el aula, facilitando que el alumnado identifique metas alcanzables y priorice actividades con valor formativo (Maimaiti y Hew, 2025).

La gamificación contribuye a la mejora de los resultados de aprendizaje, del pensamiento crítico y el aumento de las habilidades de resolución de problemas, así como a una mayor participación de los estudiantes (Navas Romero, 2024). A su vez, busca enriquecer la experiencia de aprendizaje e incrementar la motivación del alumnado, aplicando estrategias pedagógicas innovadoras que favorezcan el progreso académico (Gupta et al., 2023). Los breakouts educativos pueden transformar las clases tradicionales en experiencias dinámicas e interactivas que captan el interés del alumnado, lo cual es especialmente valioso en la formación de futuros docentes (Navas Romero, 2024). Su diseño no solo favorece implicarse con los contenidos, sino también que el alumnado adquiera experiencia práctica en la aplicación de estrategias gamificadas en contextos educativos. En esta línea, Nguyen et al. (2024) destacan que la participación activa en la creación de juegos educativos estimula la creatividad y fortalece las competencias pedagógicas, preparándolos para su uso eficaz en el aula. En cuanto al formato, los breakouts digitales -eje central de este estudio- se consolidan como una alternativa eficaz frente a sus versiones físicas, al superar limitaciones de tiempo y recursos (Fotaris y Mastoras, 2022), ofreciendo ventajas como una mayor accesibilidad, flexibilidad, personalización y actualización (Huang, Kuo y Chen, 2020).

Inteligencia Artificial Generativa Para el Diseño de Recursos Educativos Gamificados

La IA-Gen utiliza algoritmos avanzados para aprender patrones y generar diversas formas de contenido: texto, imágenes, audio, vídeos, código o incluso combinaciones complejas de estos (Ooi et al., 2025). Algunos ejemplos de herramientas de IA-Gen son ChatGPT, Midjourney, Suno o Runway. Herramientas como Midjourney o ChatGPT, utilizadas de forma individual o combinadas, muestran gran potencial para crear materiales educativos digitales más atractivos y diversos es considerable (Shata y Hartley, 2025).

La rápida expansión de la IA-Gen está transformando numerosos campos profesionales,

siendo el educativo uno de los que mayor atención ha recibido. En este sentido, su potencial para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje plantea la necesidad de revisar las programaciones docentes con el fin de dotar al profesorado en formación de las competencias necesarias para una integración pedagógica efectiva (Gurl, Markinson y Artzt, 2025), dada su capacidad para diseñar experiencias de aprendizaje más personalizadas y motivadoras (Barroso-Osuna y Cabero-Almenara, 2025).

Aunque empieza a ser evidente el potencial educativo de la IA-Gen, los estudios que abordan la disposición del profesorado en formación para incorporar esta tecnología en su futura práctica docente todavía son escasos (Hu, Wang y Xin, 2025). Esto se explica no solo por la prudente y progresiva incorporación de estas herramientas en el ámbito educativo, o por la constante aparición de nuevas herramientas de IA-Gen, lo que dificulta su asimilación y evaluación sistemática, sino también porque su integración pedagógica exige el desarrollo de competencias específicas por parte del profesorado. Un uso didáctico eficaz de estas tecnologías requiere conectar adecuadamente la innovación tecnológica con los principios y demandas de la práctica educativa, lo cual hace indispensable una formación orientada a su aplicación crítica y contextualizada (Pei, Lu y Jing, 2025).

Algunos estudios subrayan que la IA-Gen reduce las cargas cognitivas y técnicas asociadas a la creación de recursos digitales, lo que permite al alumnado centrarse en tareas de mayor complejidad creativa y analítica (Zolezzi, Iacono y Vercelli, 2024). Su capacidad para generar recursos multimodales favorece una elaboración más libre y original de materiales educativos, potenciando igualmente esta creatividad (Marengo et al., 2025). Recursos como los *breakouts* o los *digital storytelling* son reconocidos por fomentar la creatividad del alumnado mediante el uso de narrativas, recursos multimodales y dinámicas interactivas, promoviendo el desarrollo cognitivo, la creatividad y la práctica reflexiva (Lin et al., 2024). Expuesto todo lo anterior, el diseño de este estudio se articula en torno a dos ejes fundamentales: 1) el potencial educativo del *breakout* digital como recurso didáctico y 2) el impacto de la IA-Gen en el proceso de creación de dicho recurso. En coherencia con estos pilares, se plantean las siguientes preguntas de investigación:

1. ¿Cómo influye el diseño de un *breakout* digital en la motivación y percepción del alumnado?
2. ¿Qué conocimientos y actitudes previas tiene el alumnado sobre la IA-Gen?
3. ¿Qué impacto tiene la IA-Gen en la calidad técnica y creativa de los recursos diseñados?
4. ¿Qué actitudes desarrolla el alumnado hacia la IA-Gen tras su uso formativo?
5. ¿Cómo percibe el alumnado la utilidad de la IA-Gen para crear materiales y reducir la carga de trabajo?

Metodología

Diseño de la Investigación

El presente estudio adoptó un diseño de métodos mixtos de tipo secuencial explicativo (QUAN → qual) (Creswell y Plano Clark, 2017), aplicado en dos cohortes consecutivas de estudiantes de música de la Universidad de Murcia durante los cursos académicos 2023-2024 y 2024-2025. En cada cohorte se siguió el mismo procedimiento: en una primera fase, se recogieron datos cuantitativos mediante el uso de cuestionarios; en una segunda fase, se llevaron a cabo entrevistas estructuradas con una selección de participantes, con el fin de profundizar en los resultados obtenidos en la fase cuantitativa y explicar y contextualizarlos en torno al proyecto.

Participantes

En este estudio han participado 74 estudiantes del Máster de Formación del

Profesorado y del Grado de Primaria, de las asignaturas de *Creatividad y TIC en el aula de Música y Música y TIC*, respectivamente. La muestra del estudio se seleccionó mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, siendo elegidos los participantes por criterios de accesibilidad (Uriz Pemán et al., 2006).

Herramientas Para la Recogida de Datos

Los instrumentos utilizados fueron:

- Escala sobre actitud, conocimiento y uso de IA-Gen para futuros docentes.
- RIMMS. Escala de motivación validada basada en el modelo ARCS de Keller (2010), con 12 ítems distribuidos en Atención, Relevancia, Confianza y Satisfacción.
- Rúbrica de evaluación del breakout. Valora la calidad del diseño según seis criterios: dominio tecnológico, retos musicales, gamificación, narrativa, diseño visual y ambientación sonora.
- GAAIS. Escala que mide actitudes hacia la IA en contextos educativos. Su versión abreviada (13 ítems) distingue actitudes positivas y negativas (confianza, utilidad, ética y dependencia).
- Entrevistas estructuradas.

Procedimiento

El estudio se llevó a cabo durante dos cursos académicos. La intervención de dos meses por curso (Tabla 1), combinó sesiones presenciales y trabajo online. Inicialmente, el alumnado participó en un breakout diseñado por el profesorado y respondió una encuesta y la escala RIMMS (pretest). Posteriormente, diseñaron en grupo sus propios breakouts usando IA-Gen, que fueron evaluados mediante una rúbrica. Tras el desarrollo autónomo online, se aplicó la misma rúbrica, la escala RIMMS (postest) y la escala GAAIS para valorar actitudes hacia la IA-Gen. Al finalizar el proyecto, los estudiantes fueron entrevistados personalmente.

Tabla 1: Desarrollo del Contenido de las Sesiones.

Sesión	Contenidos de cada sesión y tecnologías implicadas	
PRESENCIAL	1	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Teórico-práctico.</i> Introducción a la gamificación educativa: breakouts digitales. • <i>Práctico.</i> breakout: EXPERIENCIA (I): retos 1 y 2. • <i>Tecnologías.</i> Genially (I); Extensiones de Sandbox (I).
	2	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Teórico-práctico.</i> Introducción a la IA-Gen (I): funciones básicas en ChatGPT. • <i>Práctico.</i> Breakout: EXPERIENCIA (II): retos 3 y 4. • <i>Tecnologías.</i> Genially (II, cont.); Extensiones (II, cont.); ChatGPT.
	3	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Teórico-práctico.</i> Introducción a la IA-Gen (II): creación de imagen con IA: Midjourney (creación de escenarios y personajes). • <i>Práctico.</i> Breakout: EXPERIENCIA (III): reto 5. • <i>Tecnologías.</i> Genially (III, cont.); Extensiones (III, cont.); Midjourney (I)/Leonardo AI/DALL-E.
	4	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Teórico-práctico.</i> Introducción a la IA generativa (III): creación de imagen con IA: Midjourney (II, cont.). • <i>Teórico-práctico.</i> Resolución de dudas: Genially y Extensiones. • <i>Práctico.</i> Noteflight, Educaplay y Wordwall.
	5	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Teórico.</i> Rúbrica: criterios de evaluación del breakout. • <i>Práctico.</i> Breakout: DISEÑO (I): narrativa -ChatGPT. • Creación en Google Docs de un guion colaborativo y adaptación a formato "cómic". Edición de audio con Audacity. • <i>Tecnologías.</i> ChatGPT; Google Docs; Audacity.
	6	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Teórico-práctico.</i> Introducción a la creación de música con IA generativa. • <i>Práctico.</i> Breakout: DISEÑO (II): a) escenarios y personajes; posibilidades sonoras. • <i>Tecnologías.</i> Midjourney; Suno; Soundraw.
	7	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Práctico.</i> Breakout: DISEÑO (III): retos musicales. • <i>Tecnologías:</i> web con recursos para gamificar.
	8	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Práctico.</i> Breakout: DISEÑO (IV): retos musicales (II).
TRABAJO ONLINE COLABORATIVO (1 mes)	• Apoyo online del profesor/investigador.	
PRESENCIAL SESIÓN FINAL	• Entrevistas.	

Diseño de los Breakouts

Para el diseño y desarrollo de los breakouts digitales, los estudiantes se enfrentaron principalmente al conocimiento, uso y dominio de las siguientes herramientas:

- *Genially*: se empleó para estructurar el breakout utilizando funciones como etiquetas, ventanas emergentes, navegación interna, animaciones, integración multimedia y botones de acción.
Extensiones de Sandbox Educación: son fragmentos de código en Java Script que se ejecutan en tiempo real dentro de Genially (ver Figura 1) para detectar interacciones y mostrar respuestas inmediatas al usuario, añadiendo interactividad avanzada.

Figura 1: Edición de una “Extensión” (izquierda) y Modo Previsualización (derecha).

- *ChatGPT*. Usado principalmente para generar las descripciones complejas de los escenarios para Midjourney.
- *Midjourney*. Genera imágenes a partir de *prompts*, facilitando así la construcción de entornos visuales homogéneos sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados (Campo-Ruiz, 2025). En su última versión (V7) facilita la consistencia de estilo y personajes (Tabla 2).

Tabla 2: Redacción de Prompts y Consistencia de Estilo y Personaje en Midjourney

Prompt inicial	Prompt mejorado con ChatGPT	Imagen resultante
Sala para visionado de estrenos de película.	A cozy, minimalist screening room with two plush seats facing a blank screen, set among black-and-gold accents and warm ambient lighting that throws geometric shadows across the wooden floor.	
Sala de estudio con un atril central para partituras.	A modern living-dining area with a central music stand on a glossy black floor, illuminated by warm golden light and cool blue window glow, casting dramatic shadows on abstract wall art and a nearby potted plant, in high-contrast photorealistic style.	

Dormitorio amplio y moderno con vistas a un parque. A modern bedroom in high-contrast pop-art style, featuring a low yellow platform bed with a printed throw, black-and-yellow paneled walls with abstract prints, a minimalist nightstand and lamp, and sheer curtains casting warm morning light onto a white rug.

Amplio comedor moderno con un piano a la derecha de la imagen. A sunlit room with a grand piano and a red-and-white keyboard rug on a wooden floor, leading to a small table by large windows; bold yellow walls and sharp geometric shadows create a striking, high-contrast graphic setting.

Personaje inicial **Imágenes resultantes con consistencia de personaje y estilo**

Suno. Suno genera composiciones musicales con un alto grado de naturalidad, lo que facilita su uso en contextos como locuciones, audiolibros o podcast. Este tipo de herramientas permite crear composiciones en una amplia variedad de estilos que se emplean comúnmente en producción comercial, bandas sonoras de videojuegos y música ambiental (Huang, 2025).

Análisis de Datos

El análisis de datos cuantitativo ha sido tanto descriptivo (M, F y %) como inferencial a través de pruebas no paramétricas debido a que las variables del estudio no cumplen con los supuestos paramétricos (variables continuas, distribución normal y homogeneidad de varianzas). Las pruebas estadísticas aplicadas han sido la prueba de rangos con signo de Wilcoxon para el análisis de dos muestras relacionadas (pretest-postest) y la prueba U de Mann Whitney para la comparación de dos muestras independientes. El programa estadístico utilizado ha sido SPSS v.28 y el valor crítico para la interpretación de datos es $p < .05$. El análisis cualitativo de los datos se ha realizado mediante la codificación e interpretación de las entrevistas estructuradas utilizando el programa Atlas.ti v8.4. Este análisis ha permitido aportar un significado más profundo a las respuestas de los estudiantes y ha proporcionado el contexto necesario para la comprensión del conjunto de los datos.

Resultados

Diagnóstico Inicial de Actitud, Conocimiento y uso de IA-Gen

Existe un incremento en las puntuaciones de los estudiantes relacionado con la actitud, el conocimiento y uso de herramientas de IA-Gen en la muestra analizada ($n=74$) comparando las valoraciones de los alumnos del curso 2023-2024 con las del curso 2024-2025 (Figura 2).

Figura 2: Resultados de la Encuesta de Actitud, Conocimiento y Uso de Herramientas de IA-Gen en Educación ($n=74$).

El análisis de los datos mediante la prueba U de Mann-Whitney mostró diferencias estadísticamente significativas entre las cohortes 2023–2024 y 2024–2025 en las dimensiones de actitud, conocimiento y uso de herramientas de IA-Gen. En relación con la actitud, el alumnado del curso 2024–2025 presentó valoraciones notablemente más altas en todos los ítems. Se observaron mejoras significativas en (A1) la percepción de la IA-Gen como facilitadora de la creación de materiales didácticos innovadores ($M = 4.77$ frente a 3.79 ; $p = .001$), en (A2) su capacidad para adaptar contenidos a las necesidades del alumnado (4.26 frente a 3.10 ; $p = .001$), y en (A6) su potencial para automatizar tareas y ahorrar tiempo (4.40 frente a 3.51 ; $p = .001$). Estos resultados sugieren una actitud más favorable y consolidada hacia el uso educativo de la IA en la cohorte más reciente.

En cuanto al conocimiento sobre IA-Gen, también se constataron mejoras significativas en prácticamente todos los ítems. El alumnado de 2024–2025 demostró un mayor conocimiento en (C1) herramientas como generación de imágenes (3.34 frente a 1.87; $p = .001$), en (C5) generación de música (3.06 frente a 1.62; $p = .001$) y en (C9) conversión de texto a vídeo (3.00 frente a 1.59; $p = .001$). Aunque la diferencia fue más moderada en (C10) el conocimiento de traductores (3.60 frente a 3.28; $p = .037$), el patrón general evidencia una alfabetización tecnológica más amplia en el grupo más reciente. En lo referente al uso real de herramientas de IA-Gen, se mantuvo esta tendencia ascendente. Las diferencias más destacadas se encontraron en (U2) el uso de editores de imagen (3.49 frente a 1.46; $p = .001$), en (U4) diseño asistido por IA (3.54 frente a 1.95; $p = .001$) y en (U8) texto a voz (3.54 frente a 1.46; $p = .001$). La única excepción fue la generación de música (U5), que no presentó diferencias significativas entre grupos (1.49 frente a 1.54; $p = .751$).

Motivación del Alumnado (escala RIMMS)

La escala RIMMS se administró como pretest y postest a la muestra total ($n = 74$). La prueba de rangos con signo de Wilcoxon mostró variaciones significativas en distintas dimensiones de la motivación según la cohorte y la fase de aplicación. En la cohorte 2023–24 (Tabla 3) se registró un descenso significativo en las puntuaciones medias post-intervención en las dimensiones de Atención (A1: $Z = -2.930$, $p = .003$), Satisfacción (S1: $Z = -3.495$, $p = .001$) y en varios ítems de Relevancia (R2 y R2) y Confianza (C2). En contraste, los datos de 2024–25 mostraron mejoras o estabilidad en ítems equivalentes. Por ejemplo, en Satisfacción, el ítem S2 pasó de $M = 4.34$ a $M = 4.69$ ($Z = -2.943$, $p = .003$), y en la dimensión de Confianza (C2) también se detectó una mejora significativa en la percepción de capacidad de diseño ($Z = -2.537$, $p = .011$).

El nivel formativo de los estudiantes (Grado y Máster de Formación) influyó de forma significativa en las puntuaciones otorgadas a determinados ítems de la escala. En el pretest los alumnos del Máster creían de forma más positiva que el contenido y el estilo del breakout justificaba trabajar con ese recurso (ítem R2, $U = 440.000$, $p = .21$), que resultaría útil (ítem R3, $U = 416.000$, $p = .13$) y que la buena organización les daba confianza para comprenderlo (ítem C3, $U = 449000$, $p = .036$). En el postest los futuros docentes de Secundaria también sobresalieron en las valoraciones referidas a que el breakout les sería útil (ítem R3, $U = 393.500$, $p = .005$) y que la buena organización del contenido les ayudaba a sentirse seguros para diseñar futuras propuestas (ítem C3, $U = 384.000$, $p = .003$).

Tabla 3: Resultados de la Escala RIMMS* (pretest-postest) ($n = 74$)

Ítem	Curso 2023-2024 ($n = 39$)			Curso 2024-2025 ($n = 35$)			
	Antes de intervención	Después de intervención	Wilcoxon ^a	Antes de intervención	Después de intervención	Wilcoxon ^a	
	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>p</i>	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>p</i>	
A*	1. A1	4.46	3.74	.001 ^b	4.46	4.66	.059 ^c
	2. A2	4.36	3.62	.001 ^b	4.37	4.46	.317 ^c
	3. A3	4.44	3.64	.001 ^b	4.43	4.46	.705 ^b
R*	4. R1	3.92	3.97	.480 ^c	3.74	3.83	.317 ^c
	5. R2	4.49	3.69	.001 ^b	4.54	4.17	.019 ^b
	6. R3	4.54	4.31	.007 ^b	4.14	4.40	.014 ^c
C*	7. C1	4.03	3.38	.007 ^b	3.86	4.11	.124 ^c
	8. C2	4.41	4.18	.003 ^b	4.43	4.69	.011 ^c
	9. C3	4.26	4.03	.034 ^b	4.20	4.31	.317 ^c
S*	10. S1	3.97	3.33	.001 ^b	4.29	4.17	.376 ^b
	11. S2	4.05	4.33	.020 ^c	4.34	4.69	.003 ^c
	12. S3	4.46	3.85	.001 ^b	4.34	4.20	.296 ^b

Nota. Escala de puntuaciones 1-5 (1-Muy en desacuerdo...5- Muy de acuerdo).

* Dimensiones: Actitud (A), Relevancia (R), Confianza (C) y Satisfacción (S)

a) Prueba de rangos con signo de Wilcoxon; b) Rangos negativos; c) Rangos positivos

Evaluación de la calidad del diseño del breakout (rúbrica analítica)

La calificación media obtenida por los grupos colaborativos de estudiantes ($n = 74$) durante la primera fase del diseño del breakout fue de 6.39 (M_1), valor que aumentó hasta 9.07 (M_2), en la fase final (Tabla 4). Estas diferencias fueron significativas según los resultados de la prueba Wilcoxon, $Z = -3.726$, $p < .001$, tanto en la nota final como en cada uno de los criterios que componen la rúbrica. Tres criterios aumentaron de forma positiva al final: dominio tecnológico, dominio visual e inclusión de recursos gamificados; y otros tres criterios disminuyeron en la última fase: retos musicales, narrativa y ambientación sonora (Tabla 4). Asimismo, se compararon las calificaciones obtenidas según el curso escolar: 2023-2024 ($M_1 = 6.42$ y $M_2 = 9.11$) y 2024-2025 ($M_1 = 6.36$ y $M_2 = 9.01$); y el nivel formativo: alumnos del Grado de Primaria ($M_1 = 6.32$ y $M_2 = 9.1$) y alumnos del Máster ($M_1 = 6.53$ y $M_2 = 9.02$), tanto en la primera fase como en la final. En ambas fases, todas las diferencias resultaron igualmente significativas en la misma línea que la tendencia general. Es decir, todos los alumnos independientemente del curso y del nivel formativo aumentaron su calificación al finalizar la intervención.

Tabla 4: Calificaciones de los Estudiantes en la Rúbrica de Evaluación Durante el Proceso y al Final.

Criterios de la rúbrica	M_1	M_2	Wilcoxon ^a	
			Z	p
Dominio tecnológico	0.34	1.82	-3.725 ^b	< .001
Dominio visual	0.34	1.81	-3.726 ^b	< .001
Recursos gamificados	0.64	1.82	-3.728 ^b	< .001
Retos musicales	1.87	1.36	-3.594 ^c	< .001
Narrativa	1.58	1.36	-3.289 ^c	< .001
Ambientación sonora	1.62	0.90	-3.725 ^c	< .001
Nota	6.39	9.07	-3.726 ^b	< .001

a) Prueba de rangos con signo de Wilcoxon, b) Rangos positivos, c) Rangos negativos
 M_1 : nota media de los estudiantes en la primera fase, M_2 : nota media de los estudiantes al final

Actitudes hacia la IA tras la intervención (escala GAAIS)

Finalizada la intervención, los estudiantes (Tabla 5) valoran los aspectos positivos de la Inteligencia Artificial con una puntuación alta ($M = 3.82$) y los aspectos negativos con una puntuación bastante inferior ($M = 2.88$). Además, esta valoración difiere significativamente según el sexo en algunos ítems. Respecto a los aspectos positivos, el ítem 5 (“Usar herramientas de IA-Gen me ahorra tiempo en la realización de tareas”) es significativamente mejor valorado por los hombres, $U = 437.500$, $p = .012$. Sin embargo, en los aspectos negativos son las mujeres quienes puntúan más alto los ítems, cuyas diferencias son significativas en todos, excepto en el 10.

Tabla 5: Resultados sobre la escala de actitudes hacia la Inteligencia Artificial (GAAIS).

	Ítem	Hombre	Mujer	U de Mann-Whitney ^a
		M	M	
Aspectos Positivos	1. La IA-Gen mejora mi eficiencia en el aprendizaje.	3.97	4.07	.540
	2. Me siento más seguro en mis estudios al usar IA-Gen.	3.90	3.53	.075
	3. La IA-Gen estimula mi creatividad.	4.21	4.13	.853
	4. La IA-Gen es útil para temas complejos.	4.38	4.07	.101
	5. Usar IA-Gen me ahorra tiempo.	4.31	3.76	.012
	6. La IA-Gen me ayuda a organizar mis materiales de estudio.	2.69	2.71	.944
	7. Recomendaría el uso de herramientas de IA-Gen a mis compañeros.	4.03	4.04	.726
Aspectos Negativos	8. Dependiendo de la IA-Gen obstaculiza mis habilidades de pensamiento crítico.	2.59	3.22	.003
	9. Me preocupa que la IA-Gen reduzca mi originalidad en el trabajo.	2.62	3.33	.005
	10. Usar IA-Gen me hace sentir menos involucrado en el aprendizaje.	2.03	2.09	.885
	11. Creo que la IA-Gen puede conducir a la deshonestidad académica.	2.72	3.58	.003
	12. La IA-Gen podría hacerme demasiado dependiente de la tecnología.	3.28	3.80	.030
	13. Me siento ansioso por las implicaciones éticas del uso de IA-Gen.	1.79	2.78	.001

Nota. Escala con puntuaciones 1-5 (1: *Muy en desacuerdo* – 5: *Muy de acuerdo*)

En general, no se observan diferencias significativas entre los estudiantes del Grado y los del Máster en cuanto a su valoración de los aspectos positivos y negativos de la IA, salvo en el ítem 6, donde los estudiantes del Máster consideran más útil que los del Grado el uso de herramientas de IA-Gen para organizar materiales de estudio ($U = 423.500$, $p = .022$). Sin embargo, al analizar estos aspectos según el curso, se identifican diferencias significativas en los ítems 11 y 12, con un aumento notable en el curso 2024-2025 respecto al anterior: la percepción de que la IA puede fomentar la deshonestidad académica se incrementa de una media de 2.77 a 3.77 ($U = 359.000$, $p < .001$), y la valoración sobre la posible dependencia tecnológica pasa de 3.31 a 3.91 ($U = 439.500$, $p = .004$).

Resultados Cualitativos Derivados de las Entrevistas Personales

El análisis cualitativo de las entrevistas, codificadas y categorizadas mediante el software ATLAS.ti v8.4, permite profundizar en las percepciones del alumnado en torno a la experiencia de diseño de un breakout digital con IA-Gen. A partir de las respuestas se identificaron siete categorías emergentes (Figura 3).

Figura 3: Resultados de la Encuesta de Actitud, Conocimiento y Uso de Herramientas de IA-gen en Educación (n=74).

A continuación, se presenta un análisis temático de estas categorías, indicando referencias de las respuestas de los estudiantes (E1, E2, etc.).

Carga de Trabajo Excesiva

Una de las categorías más recurrentes fue la percepción de una carga de trabajo excesiva, especialmente fuera del aula. Al respecto, E1 expresa: "El proyecto requirió mucho tiempo y esfuerzo, especialmente en el trabajo autónomo", mientras que E3 señala que "he gastado mucho tiempo y he aprendido menos de lo que debería en el tiempo total que he invertido". No obstante, estas opiniones se matizan y equilibran con otras como la de E17: "No me pareció excesivo porque lo repartimos bien en el tiempo", lo que pone de relieve la importancia una buena gestión del trabajo y del tiempo en proyectos de esta naturaleza.

Trabajo en Equipo

La mayoría de los estudiantes valoró positivamente la experiencia colaborativa, destacando una distribución equitativa de tareas y una comunicación eficaz. Al respecto, E4 indica: "Todo ha fluido y no ha habido problema a la hora de repartir tareas...". Del mismo modo, E15 subraya que se repartieron la coordinación a lo largo de todo el proyecto, lo que contribuyó a una experiencia más enriquecedora y a una reducción en la carga organizativa.

Dificultades Técnicas

Las limitaciones técnicas surgieron como un elemento transversal, especialmente vinculadas al uso de extensiones en Genially y a la generación de imágenes coherentes mediante Midjourney. E6 menciona: "Lo más frustrante fue cuando la previsualización del Genially no iba", mientras que E20 destaca que "el mayor reto técnico fue lograr descripciones precisas para la IA; con el mismo texto, Midjourney generaba imágenes muy diferentes". Estas dificultades, aunque no impidieron la realización del proyecto, ralentizaron el proceso y supusieron una fuente de estrés para algunos equipos.

Valoración de las Herramientas de IA

La recepción de las herramientas de IA fue en general muy positiva. E1 califica a Midjourney como "una aliada increíble para la parte visual", mientras que E10 afirma que "Soundraw y Suno cambian completamente la escena cuando se ambienta musicalmente". Muchos participantes reportaron una evolución en el uso: de una fascinación inicial a un enfoque más crítico y pedagógico. E2 apunta: "al principio usábamos la IA para todo... luego te vuelves más crítico y selectivo con su uso".

Aplicación de Contenidos Curriculares

Una aportación significativa de la experiencia fue la integración efectiva de los contenidos del área de música en el diseño del recurso. E5 señala que "es una forma distinta de llevar a cabo los conceptos musicales y pedagógicos, más innovadora y motivadora". Igualmente, E18 subraya que "los contenidos curriculares eran la base para diseñar los retos musicales", lo que pone de manifiesto el valor pedagógico del proyecto como espacio para aplicar de forma creativa los aprendizajes del aula.

Satisfacción y Frustración

El componente emocional también fue central en las entrevistas. Las emociones negativas estuvieron vinculadas, principalmente, a los contratiempos técnicos y a la gestión del tiempo, mientras que la satisfacción emergió con fuerza en la fase final del proyecto. E8 relata: "fue frustrante cuando pensamos que los fallos eran nuestros y eran del programa", y a su vez, E13 celebra que "lo más gratificante fue que el resultado final era muy profesional". Esta oscilación emocional evidencia la complejidad del proceso creativo con tecnología emergente.

Pros y Contras de Repetir La Experiencia

Finalmente, la mayoría del alumnado manifestó su disposición a repetir la experiencia, destacando que el conocimiento adquirido mejoraría la eficiencia en futuros proyectos. E7 afirma con entusiasmo: "Repetiría sin dudarlo, ahora con mayor conocimiento de los recursos visuales y narrativos", y E3 declara: "ya estoy creando un nuevo breakout en solitario". Esta actitud refuerza la hipótesis de que experiencias formativas bien diseñadas con IA-Gen no solo son motivadoras, sino que fomentan la autonomía profesional del alumnado.

Discusión y Conclusiones

En relación con la primera pregunta de investigación (influencia del diseño de un breakout digital en la motivación y percepción del alumnado), los datos muestran una evolución dispar entre las dos cohortes analizadas. En 2023–2024, se registró una disminución significativa en varias dimensiones de la motivación tras la intervención, mientras que en 2024–2025 se estabilizan o mejoran los mismos indicadores. Esta diferencia no puede atribuirse a cambios en el diseño formativo, que se mantuvo constante en ambos cursos, sino a una mayor familiaridad previa del segundo grupo con las tecnologías, en particular con la IA-Gen, como

sugieren los resultados del diagnóstico inicial. Además, el análisis cualitativo revela que la carga de trabajo percibida y las dificultades técnicas tuvieron un impacto notable en la experiencia de los estudiantes, lo que podría haber influido negativamente en la motivación de la primera cohorte. En cambio, algunos estudiantes señalaron una mejor gestión del tiempo y una distribución más eficaz de tareas del equipo, lo que favoreció una experiencia más satisfactoria en la cohorte posterior.

En relación con la segunda pregunta de investigación (conocimientos previos sobre IA), los datos evidencian una evolución clara entre las dos cohortes en cuanto a su actitud, conocimiento y uso inicial de herramientas de IA-Gen. La cohorte del curso 2024-2025 presenta puntuaciones notablemente superiores en todas las dimensiones evaluadas respecto al curso anterior. Esta diferencia puede interpretarse en el contexto de una rápida evolución del ecosistema de IA-Gen durante el periodo analizado, con la aparición de modelos más accesibles y potentes, como ChatGPT-4 o Midjourney V7.

En cuanto a la actitud, la segunda cohorte muestra una predisposición inicial más favorable hacia la IA-Gen, destacando su potencial para facilitar la creación de materiales adaptados y ahorrar tiempo en tareas técnicas, aspecto que puede deberse a la disminución de la curva de aprendizaje con las nuevas versiones de IA-Gen. En cuanto al uso, se observan diferencias estadísticamente significativas entre cohortes en edición de imagen, diseño asistido por IA y texto a voz, aunque no fueran las más empleadas durante el proyecto. En conjunto, los datos cuantitativos y cualitativos indican que el grupo de 2024-2025 se enfrentó a este proyecto formativo con mayor predisposición, autonomía y competencia, factores que pudieron influir positivamente en su disposición hacia el uso educativo de estas herramientas.

Respecto a la tercera pregunta de investigación (impacto de la IA-Gen en la calidad técnica y creativa de los recursos diseñados), los resultados de la rúbrica indican una mejora estadísticamente significativa en la calificación final de los breakouts respecto a su fase inicial, especialmente en los criterios vinculados al dominio tecnológico, diseño visual e integración de elementos gamificados. Sin embargo, se observa una disminución en otros aspectos como los retos musicales, la narrativa y la ambientación sonora. Esta evolución sugiere que el uso intensivo de IA-Gen permitió al alumnado centrarse en aspectos técnicos y estéticos, relegando a un segundo plano los elementos más específicamente musicales o narrativos, lo cual pudo también estar motivado por la elevada carga de trabajo percibida en la fase online del proyecto.

Sobre las actitudes desarrolladas por el alumnado hacia la IA-Gen tras su uso formativo, los datos de la escala GAAIS muestran una actitud mayoritariamente positiva hacia la IA, con puntuaciones altas en ítems relacionados con la eficiencia, la creatividad y el ahorro de tiempo, en línea con estudios como los de Marengo et al. (2025) y Zolezzi et al. (2024), y valoraciones notablemente inferiores en los aspectos negativos, lo que indica cierta relajación en aspectos éticos e incluso académicos. Esta tendencia se confirma en las entrevistas, donde se destaca la utilidad práctica de herramientas como Midjourney para diseñar breakouts digitales. No obstante, el análisis revela diferencias significativas por género: los hombres valoran más positivamente el ahorro de tiempo, mientras que las mujeres expresan mayor preocupación en aspectos como la dependencia tecnológica, la pérdida de originalidad o la deshonestidad académica. En conjunto, los datos sugieren que la experiencia formativa no solo ha reforzado las actitudes positivas hacia la IA-Gen, sino que ha favorecido una visión más matizada y crítica.

En relación con lo anterior, conviene matizar que investigaciones anteriores confirman las desigualdades de género existentes tanto en el acceso como en el uso de las tecnologías y sistemas de Inteligencia Artificial. Entre ellos se puede mencionar el estudio que revela diferencias entre mujeres y hombres respecto a la IA: las mujeres mostraban actitudes menos

positivas, menor uso y mayor ansiedad hacia ésta (Russo et al., 2025), o el estudio sobre la formación de futuros docentes en IA que también confirma la autopercepción de las mujeres sobre su menor conocimiento en aspectos relacionados con la Inteligencia Artificial (Goenechea Permisán y Valero Franco, 2024). Algunas propuestas para reducir la brecha de género en el ámbito de la Educación Musical podrían ser: a) Modelo educativo transdisciplinar que integre las competencias artísticas/musicales con las competencias digitales, promoviendo propuestas inclusivas que garanticen la igualdad de acceso a la educación independientemente de su género o capacidades (Blanco-García, Serrano y Casanova, 2025); b) nuevas políticas, proyectos e iniciativas sobre la igualdad de género en Educación Musical (Werner y Kuusi, 2023); c) recomendaciones dirigidas a la Educación Superior que permitan reducir problemas de equidad en la formación del profesorado de música (Baughman y Baumgartner, 2025). En resumen, se trataría de integrar la perspectiva de género en cualquier intervención educativa relacionada con la educación musical y concretamente con la tecnología musical o la Inteligencia Artificial.

Igualmente, conviene subrayar que la percepción del alumnado sobre la utilidad de la IA-Gen para crear materiales y reducir la carga de trabajo es ampliamente favorable. Las valoraciones más altas se concentran en aquellos ítems relacionados con la mejora de la eficiencia y la agilización de tareas, lo que indica que los estudiantes reconocen el valor operativo de estas herramientas para diseñar contenidos de manera más rápida y visualmente atractiva. No obstante, esta utilidad no se traduce automáticamente en una reducción percibida de la carga de trabajo. A pesar del apoyo técnico que ofrece la IA, muchos estudiantes expresan que el proceso resultó exigente, especialmente por la necesidad de coordinar herramientas diversas, resolver dificultades técnicas y gestionar el trabajo en equipo a distancia. Esta contradicción sugiere que, si bien la IA facilita tareas específicas, no elimina la complejidad global de un proyecto que combina componentes pedagógicos, tecnológicos y creativos.

Futuros estudios podrían ir enfocados a la identificación de los factores que contribuyen a la disminución de aspectos creativos en propuestas relacionadas con IA, analizando, por ejemplo, si esta reducción es debida a una dependencia excesiva de la IA, una falta de formación específica sobre estos aspectos, estrés causado por la presión de la propuesta o falta de motivación derivada de las dificultades técnicas descritas. Conviene tener en cuenta este aspecto derivado de las entrevistas al final del proyecto, en las que algunos estudiantes manifestaron e intuyeron que una dependencia excesiva de la IA-Gen podría limitar su creatividad en el diseño de recursos educativos. Estudios como los de Karamuk (2025) subrayan que la dependencia excesiva de la IA puede debilitar habilidades cognitivas esenciales como la creatividad, el pensamiento crítico y la resolución de problemas, conduciendo a un aprendizaje superficial y obstaculizando el desarrollo del pensamiento independiente. En este sentido, aunque las herramientas de IA-Gen se han mostrado eficientes en este proyecto, podrían coartar la creatividad humana al promover el pensamiento sistemático por encima del pensamiento intuitivo y divergente. Esto puede dar lugar a que los estudiantes imiten los patrones de razonamiento de la IA en lugar de desarrollar sus propias soluciones creativas (Baltà-Salvador et al., 2025).

Respecto a las limitaciones del estudio (necesario tenerlas en cuenta para interpretar los resultados del mismo), en primer lugar, los participantes pertenecían a una única universidad y no fueron seleccionados aleatoriamente, sino que se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia y, por tanto, los resultados no pueden generalizarse a otros grupos o universidades. En segundo lugar, la intervención realizada se realizó únicamente con el grupo experimental, pero sin un grupo de control que permita comparar los resultados y analizar la influencia de variables extrañas. Futuros estudios podrían replicar esta investigación aumentando el rigor metodológico con un diseño experimental y una muestra más representativa que permita

establecer similitudes y diferencias con los resultados presentados.

En síntesis, podemos concluir que la integración de IA-Gen en el diseño de breakouts digitales tiene un impacto positivo en la formación del futuro docente, como subraya, siempre que se acompañe de una base pedagógica y tecnológica sólida. La mejora en el conocimiento y actitud hacia la IA, la evolución en la motivación, la calidad técnica alcanzada y la progresiva, aunque incipiente, toma de conciencia crítica por parte del alumnado constituyen indicadores claros de este potencial educativo. Al mismo tiempo, la experiencia pone de relieve la necesidad de una mediación docente eficaz y una distribución realista de las tareas para evitar que las herramientas digitales se conviertan en un factor de sobrecarga o frustración.

Contribución de los Autores

Desarrollo del proyecto, investigación, redacción, metodología, discusión/conclusiones y resultados, José Palazón-Herrera.; análisis estadístico, resultados, revisión del manuscrito y conclusiones, Judith Sánchez-Marroquí.

Material Complementario

1. Ejemplo de interactividad e IA-Gen aportado en clase: <https://bit.ly/3Tww4d>
2. Breakout del profesor/investigador curso 2023-2024: <https://bit.ly/443fT03>
3. Breakout del profesor/investigador curso 2024-2025: <https://bit.ly/3GmVxFI>

Conflicto de Interés

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Referencias Bibliográficas

- Baltà-Salvador, R., El-Madafri, I., Brasó-Vives, E. y Peña, M. (2025). Empowering Engineering Students Through Artificial Intelligence (AI): Blended Human–AI Creative Ideation Processes With ChatGPT. *Computer Applications in Engineering Education*, 33(1), e22817. <https://doi.org/10.1002/cae.22817>
- Barroso-Osuna, J. y Cabero-Almenara, J. (2025). Potencialidades de la Inteligencia Artificial en la personalización de la educación. En J. Barroso-Osuna, P. Román-Gavra, J. Cabero-Almenara, y M. C. Llorente-Cejudo (Eds.), *Visiones sobre la integración educativa de la inteligencia artificial* (pp. 117-130). Dykinson. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=10275437>
- Baughman, M. y Baumgartner, C. M. (2025). Music Teacher Educators' Perceptions of Gender and Parenthood Equity in the Workplace. *Journal of Music Teacher Education*, 10570837251326075. <https://doi.org/10.1177/10570837251326075>
- Blanco-García, Y., Serrano, R. M. y Casanova, O. (2025). Toward a transversal education model: a review of digital and artistic-musical competencies (2014–2024). *Arts Education Policy Review*, 1-15. <https://doi.org/10.1080/10632913.2025.2459917>
- Campo-Ruiz, I. (2025). Artificial intelligence may affect diversity: architecture and cultural context reflected through ChatGPT, Midjourney, and Google Maps. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12(1), 24. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-03968-5>
- Creswell, J. W. y Plano Clark, V. L. (2017). *Designing and Conducting Mixed Methods Research* (3rd ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781483398341>
- Fotaris, P. y Mastoras, T. (2022). Room2Educ8: A Framework for Creating Educational Escape Rooms Based on Design Thinking Principles. *Education Sciences*, 12(11), 768. <https://doi.org/10.3390/educsci12110768>
- Goenechea Permisán, C. y Valero Franco, C. (2024). Educación e Inteligencia ArtificialUn Análisis desde la Perspectiva de los Docentes en Formación. *REICE: Revista*

- Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 22(2), 33-50. <https://doi.org/10.15366/REICE2024.22.2.002>
- Gupta, A., Sawhney, S., Nanda, A., Shabaz, M. y Ofori, I. (2023). Transforming Learning to Online Education 4.0 during COVID-19: Stakeholder Perception, Attitude, and Experiences in Higher Education Institutions at a Tier-III City in India. *Education Research International*, 2023(1), 3217552. <https://doi.org/10.1155/2023/3217552>
- Gurl, T. J., Markinson, M. P. y Artzt, A. F. (2025). Using ChatGPT as a Lesson Planning Assistant with Preservice Secondary Mathematics Teachers. *Digital Experiences in Mathematics Education*, 11(1), 114-139. <https://doi.org/10.1007/s40751-024-00162-9>
- Hu, L., Wang, H. y Xin, Y. (2025). Factors influencing Chinese pre-service teachers' adoption of generative AI in teaching: an empirical study based on UTAUT2 and PLS-SEM. *Education and Information Technologies*, 30(9), 12609-12631. <https://doi.org/10.1007/s10639-025-13353-7>
- Huang, L. (2025). An Interdisciplinary Study of the Unconscious Structures in AI-Generated Music Based on Suno. *Journal of Contemporary Art Criticism*, 1(1), 1-9. <https://doi.org/10.71113/JCAC.v1i1.283>
- Huang, S.-Y., Kuo, Y.-H. y Chen, H.-C. (2020). Applying digital escape rooms infused with science teaching in elementary school: Learning performance, learning motivation, and problem-solving ability. *Thinking Skills and Creativity*, 37, 100681. <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2020.100681>
- Karamuk, E. (2025). The Automation Trap: Unpacking the Consequences of Over-Reliance on AI in Education and Its Hidden Costs. En M. B. Garcia, J. Rosak-Szyrocka, y A. Bozkurt (Eds.), *Pitfalls of AI Integration in Education: Skill Obsolescence, Misuse, and Bias* (pp. 147-170). IGI Global Scientific Publishing. <https://doi.org/10.4018/979-8-3373-0122-8.ch007>
- Keller, J. M. (2010). *Motivational Design for Learning and Performance: The ARCS Model Approach*. Springer Science & Business Media. <https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1250-3>
- Lin, X.-F., Zhou, W., Huang, S., Huang, H., Huang, X., Wang, Z., et al. (2024). A concept mapping-based mobile storytelling approach for promoting students' creative agency. *Educational Technology & Society*, 27(2), 43-59. <https://www.jstor.org/stable/48766162>
- Maimaiti, G. y Hew, K. F. (2025). Gamification bolsters self-regulated learning, learning performance and reduces strategy decline in flipped classrooms: A longitudinal quasi-experiment. *Computers & Education*, 230, 105278. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2025.105278>
- Marengo, A., Karaoglan-Yilmaz, F. G., Yilmaz, R. y Ceylan, M. (2025). Development and Validation of Generative Artificial Intelligence Attitude Scale for Students. *Frontiers in Computer Science*, 7, 1528455. <https://doi.org/10.3389/fcomp.2025.1528455>
- Navas Romero, C. (2024). Transformando la Educación Superior: El Poder de los Breakouts Educativos. *European Public & Social Innovation Review*, 9, 1-19. <https://doi.org/10.31637/epsir-2024-961>
- Nguyen, T. T. K., Ngo, T. P. A., Pham, A. T., Nguyen, D. D., Cheng, P. H. y Nguyen, V. B. (2024). Let's play! Transforming STEM education with board games. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 20(8), em2494. <https://doi.org/10.29333/ejmste/14920>
- Ooi, K.-B., Tan, G. W.-H., Al-Emran, M., Al-Sharafí, M. A., Capatina, A., Chakraborty, A., et al. (2025). The Potential of Generative Artificial Intelligence Across Disciplines: Perspectives and Future Directions. *Journal of Computer Information Systems*, 65(1), 76-107. <https://doi.org/10.1080/08874417.2023.2261010>
- Pei, B., Lu, J. y Jing, X. (2025). Empowering preservice teachers' AI literacy: Current understanding, influential factors, and strategies for improvement. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 8, 100406. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2025.100406>
- Russo, C., Romano, L., Clemente, D., Iacovone, L., Gladwin, T. E. y Panno, A. (2025). Gender differences in artificial intelligence: the role of artificial intelligence anxiety. *Frontiers in Psychology*, 16, 1559457. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1559457>

- Shata, A. y Hartley, K. (2025). Artificial intelligence and communication technologies in academia: faculty perceptions and the adoption of generative AI. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 22(1), 14. <https://doi.org/10.1186/s41239-025-00511-7>
- Uriz Pemán, M. J., Ballester Izquierdo, A., Viscarret Garro, J. J. y Ursua Lezaun, N. (2006). *Metodología para la investigación*. Eunate. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=267842>
- Werner, A. y Kuusi, T. (2023). Gender equality discourse in classical music higher education: Women, individualisation, and change. *International Journal of Music Education*, 43(2), 256-268. <https://doi.org/10.1177/02557614231199473>
- Yllana-Prieto, F., González-Gómez, D. y Jeong, J. S. (2023). The escape room and breakout as an aid to learning STEM contents in primary schools: an examination of the development of pre-service teachers in Spain. *Education 3-13*, 53(1), 15-31. <https://doi.org/10.1080/03004279.2022.2163183>
- Zolezzi, D., Iacono, S. y Vercelli, G. (2024). Star Words Re-Generated: Gamification and GenAI for Effective Training. *International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)*, 19(4), 97-104. <https://doi.org/10.3991/ijet.v19i04.47977>